

TRUST

Agenda für Görlitz

Kräfte bündeln für eine zukunftsfähige und klima- neutrale Stadtentwicklung

PROJEKT TRUST

„Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen:
Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“

Ein
Projekt
von

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Gefördert
durch

In
Kooperation
mit

PROJEKTPARTNER

Interdisziplinäres
Zentrum für transformativen
Stadtumbau

Stadt Görlitz

LOKALES BÜNDNIS
GÖRLITZ FÜR FAMILIE

Second Attempt e.V.
Werte zur Förderung & Vernetzung von Jugendkulturen

Über das Projekt

Das Projekt TRUST „**Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben**“ zielte darauf ab, ein aktives Netzwerk aus Partnern in Görlitz aufzubauen und gemeinsam konkrete Schritte anzustoßen, um einen nachhaltigen Wandel in der Stadt zu erreichen und sie bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Zu diesem Zweck fand ein intensiver Wissenstransfer zwischen der Wissenschaft und lokalen Akteur*innen statt. Es wurden aktuelle Erkenntnisse aus der Nachhaltigkeits-, Transformations- und Stadtforschung einbezogen sowie auf inter- und transdisziplinären und transformativen Forschungserfahrungen aufgebaut. Das Projekt wurde initiiert vom in Görlitz ansässigen Interdisziplinären Zentrum für transformativen Stadtumbau (IZS) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) und zwischen 2022 und 2026 gemeinsam mit der Stadtverwaltung Görlitz, den Stadtwerken Görlitz AG (SWG), der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) sowie dem Görlitz für Familie e. V., dem Second Attempt e. V. und dem Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig umgesetzt.

IMPRESSUM

Herausgeber: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., IÖR; Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, IZS

TRUST-Projektteam (in alphabetischer Reihenfolge): Matthias Horschig (SWG), Marek Jaskólski (EGZ), Annica Kögler (IÖR/IZS), Sibylle Kruspe (Görlitz für Familie e. V. und Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig), Linda Maiwald (IÖR/IZS), Richard Marx (IÖR/IZS), Stefan Richter (SWG), Julia Schlüter (Second Attempt e. V.), Susanne Werner (Görlitz für Familie e. V. und Arbeitskreis Görlitz Nachhaltig), Gesa Zenner (Stadt Görlitz)

Kontakt: trust@ioer.de

Website: <https://trust-goerlitz.de/>

Autor*innen: Robert Knippschild, Stefanie Röbler, Annica Kögler, Richard Marx, Linda Maiwald (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., IÖR; Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, IZS)

Titelfoto: IÖR-Media

Zitiervorschlag: Knippschild, R.; Röbler, S.; Kögler, A.; Marx, R.; Maiwald L. (2026): Agenda für Görlitz: Kräfte bündeln für eine zukunftsfähige und klimaneutrale Stadtentwicklung. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz und Dresden: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., IÖR; Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau, IZS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18998606>

Stand: März 2026

Kommunale Klimapolitik – Wo steht Görlitz?

Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch lokal immer deutlicher spürbar: Hitze und Hochwasser beeinträchtigen die Lebensqualität in der Stadt, bedrohen die Infrastruktur und stellen die lokale Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Städte müssen sich an die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels anpassen. Darüber hinaus tragen Kommunen auch eine besondere Verantwortung für den Schutz des Klimas, um die Folgen einer weiter zunehmenden Erderwärmung abzumildern. Der Umbau der Energieversorgung, die Förderung nachhaltiger Mobilität sowie die Vermeidung von Treibhausgasemissionen muss in Städten vorangetrieben werden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Entwicklung und Erprobung klimagerechter Lösungen bieten aber auch neue Perspektiven für die lokale Wirtschaft. Ambitionierte und durch Strategien und Maßnahmen unterstützte Klimaschutzbestrebungen spielen eine zunehmende Rolle in der Wirtschaftsförderung und Fachkräftenwerbung.

Görlitz hat sich wie viele andere Städte vorgenommen, klimaneutral zu werden. Im September 2023 hat der Görlitzer Stadtrat mit dem Beschluss zur Klimaneutralität der Stadt Görlitz¹ ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Die Stadt kann bereits auf zahlreiche Aktivitäten, langjährige Erfahrungen und konkrete Strategien und Konzepte in diesem Bereich und in der nachhaltigen Stadtentwicklung aufbauen: Am 11. November 2024 erhielt die Stadt Görlitz zum siebten Mal die Auszeichnung des European Energy Award (eea). Es liegen der Leitfaden Klimaneutrale Stadt Görlitz 2030 aus dem Jahr 2020 sowie eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Görlitz aus dem Jahr 2023 vor. Nicht zuletzt hat das von vielen städtischen Akteur*innen gemeinsam getragene Projekt TRUST in den letzten Jahren zu einer Intensivierung der Anstrengungen auf dem Weg zur Klimaneutralität beigetragen.

Im Rahmen des Projektes haben sich die Stadtverwaltung, die Stadtwerke Görlitz AG (SWG), die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) sowie der Second Attempt e. V., der Görlitz für Familie e. V. und der Arbeitskreis Görlitz nachhaltig unter Federführung des Interdisziplinären Zentrums für transformativen Stadtumbau (IZS) zu einem Verbund zusammengeschlossen. Kern des Projektes war die Durchführung von bisher insgesamt 13 sektorenübergreifenden Vernetzungstreffen. In diesen Runden trafen sich zwischen 2022 und 2025 regelmäßig interessierte, engagierte und aktive Akteur*innen verschiedener Görlitzer Initiativen, Unternehmen, Vereine, wissenschaftlicher Einrichtungen, politischer Fraktionen und Vertreter*innen der Stadtverwaltung, um Wissen, Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Auf Basis dieser vom Projektteam konzipierten und moderierten Veranstaltungen entstanden eine Analyse zum Status Quo in klimarelevanten Handlungsfeldern², eine Vision für ein klimaneutrales Görlitz³ sowie Transformationspfade in den Handlungsfeldern Stadtentwicklung, Verwaltung, lokale Wirtschaft, Bildung & Teilen, Mobilität und Energie⁴.

¹ Stadtrat Görlitz, Beschluss vom 28.09.2023, STR/0597/19-24, „Beschluss zur Klimaneutralität der Stadt Görlitz“

² TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2023): Wo steht Görlitz? Dokumentation der Systemanalyse in ausgewählten Handlungsfeldern für städtische Klimaneutralität. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081722>

³ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024): Vision für ein klimaneutrales Görlitz. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809216>

⁴ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2025): Zukunft und Gegenwart verbinden in Görlitz. Transformationspfade zur klimaneutralen Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724690>

In den Veranstaltungen wurden darauf aufbauend zehn städtische Experimente zur Erprobung und Umsetzung konkreter Vorhaben zur Klimaneutralität entwickelt⁵. Darüber hinaus hat das im Rahmen des Projektes aufgebaute siebenköpfige Team mit Vertreter*innen der Projektpartner wichtige Öffentlichkeits-, Vernetzungs- und Anshubarbeit zu verschiedenen Fragen des kommunalen Klimaschutzes geleistet. So ist der Blog „Zukunft Görlitz“ entstanden, die kommunale Wärmeplanung wurde initiiert und bereits abgeschlossen sowie der Nachhaltigkeits-Check zur Prüfung der Vereinbarkeit von Stadtratsvorlagen mit der kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt.

Übersicht der vom TRUST-Projektteam erstellten Dokumentationen

Abbildung 1: Übersicht der vier Produkte der Projektdokumentation: Systemanalyse, Vision, Transformationspfade, Experimente – von links nach rechts (Quelle: Eigene Darstellung).

⁵ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): Zukunft erproben in Görlitz. Experimente für eine klimaneutrale Stadt. Projekt TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. Görlitz. <https://zenodo.org/records/17724894>

Hintergrund, Entstehungsprozess und Zweck dieser Agenda

Auf diese Erfolge und die gewonnenen Erfahrungen kann nun aufgebaut werden. Zum Abschluss des Projektes TRUST zeichnet sich ab, wie das ambitionierte und komplexe Ziel städtischer Klimaneutralität in Görlitz effektiv und effizient weiterverfolgt werden kann. Diese Agenda ist das Ergebnis der kontinuierlichen Reflexion der Projektarbeit sowie der erreichten Ergebnisse. Die verschiedenen Erfahrungen, Einschätzungen und Empfehlungen der am Projekt beteiligten Akteur*innen wurden zusammengetragen, systematisch dokumentiert und in Workshops sowie Gesprächen reflektiert. Des Weiteren dienten zwei der Vernetzungstreffen mit einem breiten Kreis aktiver Akteur*innen in der Stadt der Diskussion von Inhalt und Ausrichtung der Agenda. Eine Recherche zu Steuerungsansätzen im kommunalen Klimaschutz lieferte Anregungen aus anderen deutschen Kommunen, die in die Agenda eingeflossen sind⁶. Die Agenda beschreibt die Eckpfeiler eines koordinierten Prozesses, der dazu geeignet scheint, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, ebenso wie Empfehlungen und konkrete Aufgaben zur Ausgestaltung dieses Prozesses.

Abbildung 2: Impression aus einer Transformationsarena (Quelle: IÖR-Media).

Die vorliegende Agenda wurde in Abstimmung mit den Projektpartnern durch das IZS zusammengestellt. Sie soll den Partnern des Projektes TRUST sowie allen weiteren Akteur*innen in der Stadt Görlitz, die in kommunalen Klimafragen engagiert sind, als Orientierung dienen. Dies betrifft kommunalpolitische Entscheidungsprozesse, das Zusammenwirken der unterschiedlichen Sektoren in der Stadt, die Prioritätensetzung in Stadtverwaltung, kommunalen und privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie die Einbindung zivilgesellschaftlichen Engagements in klimarelevanten Fragen. Die Agenda kann als Argumentationsgrundlage und Orientierungshilfe in zukünftigen Strategieentwicklungsprozessen in Görlitz sowie als Argumentationshilfe etwa bei der Fördermittelakquise dienen.

⁶ Marx, R., Rößler, S., Maiwald, L., & Knippschild, R. (2024): Klimaschutz als kommunales Handlungsfeld: Steuerungsansätze in deutschen Kommunen: Hintergrundrecherche im Rahmen des Projekts TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeits-Transformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. <https://zenodo.org/records/17724894>

Eckpfeiler einer effektiven und effizienten kommunalen Klimapolitik

Legitimation

Kommunale Klimapolitik ist ein drängendes, jedoch durchaus umstrittenes Handlungsfeld. Im Jahr 2019 gab der neu gewählte Oberbürgermeister Octavian Ursu das Ziel aus, für Görlitz bis zum Jahr 2030 Klimaneutralität anzustreben. Eine ambitionierte klimapolitische Zielsetzung, welche den Anstoß für das Projekt TRUST gab. Während der Projektlaufzeit wurde dieses Ziel durch einen Stadtratsbeschluss zur Klimaneutralität⁷ untermauert. Eine solche politische Legitimation ist eine Grundvoraussetzung nicht nur für das Handeln der Stadtverwaltung und der kommunalen Unternehmen, sondern auch, um die ideelle Unterstützung und materielle Umsetzung des klimapolitischen Ziels durch unternehmerisches, zivilgesellschaftliches oder privates Engagement zu fördern. Hierzu bedarf es der kontinuierlichen Information, der regelmäßigen Befassung und, wenn nötig, konkreter Beschlüsse der gewählten kommunalen Gremien.

Koordination

Komplexe Transformationsprozesse, wie der Weg zu kommunaler Klimaneutralität, erfordern den Einbezug und das Zusammenwirken der verschiedenen Sektoren. Dazu gehören die Kommunalpolitik, die Stadtverwaltung, die kommunalen Unternehmen, die lokale Wirtschaft, die Zivilgesellschaft und auch die Wissenschaft. Zum zielgerichteten Zusammenwirken bedarf es dabei der kontinuierlichen Abstimmung der Vertreter*innen dieser Sektoren. Eine Koordinierung der Aktivitäten zur städtischen Klimaneutralität hilft zudem, den Akteur*innen vor Ort Orientierung zu geben und Handlungsoptionen gemeinsam zu priorisieren.

Vernetzung

Die Vielzahl engagierter Institutionen, Unternehmen und Initiativen in den verschiedenen Sektoren mit entsprechend vielfältigen Aktivitäten zu städtischen Klimathemen birgt ein großes Potenzial in Görlitz. Um diese Ressourcen zu bündeln sowie sektoren- und handlungsfeldübergreifende Synergien zu nutzen, müssen die vielfältigen Aktivitäten erfasst, Überschneidungen identifiziert und ggf. Lücken sichtbar gemacht werden. Durch eine regelmäßige Vernetzung wird der Austausch von Informationen, Erfahrungen und Ideen, die gegenseitige Bestärkung und Vergewisserung sowie die Verknüpfung von Aktivitäten möglich. Außerdem ist ein kontinuierlicher Austausch die Basis für langfristige Zusammenarbeit und für den Aufbau von Vertrauen.

Information

Um Transparenz herzustellen, die Stadtbevölkerung für klimarelevante Themen zu sensibilisieren sowie Motivation und Inspiration für das eigene Handeln zu fördern, ist eine kontinuierliche Information der Öffentlichkeit zu aktuellen Aktivitäten erforderlich. Damit lässt sich nicht zuletzt die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen und ihre Folgen für die Stadtbevölkerung steigern. Darüber hinaus unterstützt die Information der Öffentlichkeit die zivilgesellschaftlichen Initiativen bei der Rekrutierung engagierter Ehrenamtlicher.

⁷ Stadtrat Görlitz, Beschluss vom 28.09.2023, STR/0597/19-24, „Beschluss zur Klimaneutralität der Stadt Görlitz“

Kapazitäten und Ressourcen

Um Legitimation herzustellen, koordiniertes Handeln zu gewährleisten, Vernetzung zu ermöglichen und die Öffentlichkeit adäquat zu informieren, bedarf es einerseits personeller Kapazitäten bei den Schlüsseleinrichtungen in den verschiedenen Sektoren sowie andererseits materiell-finanzieller Ressourcen, etwa für Vernetzungsveranstaltungen, konkrete Projektumsetzungen oder externe Expertise. Erforderlich sind hierzu zunächst eine Bedarfsabschätzung sowie ein Abgleich mit den vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen. Beim Kapazitätsaufbau und der Ressourcenbereitstellung spielt Kontinuität eine wichtige Rolle, da Unterbrechungen im strategisch-inhaltlichen Prozess oder im Vertrauensaufbau zu Enttäuschungen, Rückschlägen und Ineffizienz führen können.

Abbildung 3: Impression aus einer Transformationsarena (Quelle: S. Werner).

Abbildung 4: Impression aus einer Transformationsarena (Quelle: IÖR-Media).

Empfehlungen für Görlitz

Die folgenden Empfehlungen untersetzen die fünf genannten Eckpfeiler „Legitimation“, „Koordination“, „Vernetzung“, „Information“ sowie „Kapazitäten und Ressourcen“ und basieren auf den Erfahrungen aus dem Projekt TRUST.

„Aktuelle Stunde: Zukunft Görlitz“

Regelmäßige Befassung der politischen Gremien mit klimarelevanten Fragen

Der Beschluss zur Klimaneutralität der Stadt Görlitz⁸ vom 28. September 2023 legitimiert zunächst die Stadtverwaltung und die kommunalen Unternehmen, sich für eine klimaneutrale Stadtentwicklung zu engagieren. Allerdings sind mit diesem Stadtratsbeschluss nicht alle Aktivitäten und Maßnahmen automatisch und auf Dauer hinreichend legitimiert. Klimarelevante Maßnahmen von gewisser investiver, zeitlicher oder strategischer Reichweite bedürfen weiterer verbindlicher Beschlüsse.

Ein kommunalpolitisches Bekenntnis fördert auch unternehmerisches, zivilgesellschaftliches und privates Engagement. Ein regelmäßiger Austausch zu klimarelevanten Aktivitäten privater Unternehmen, zivilgesellschaftlicher Initiativen und Vereine sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen in den kommunalen Gremien dient dem Wissenszugewinn und der Sensibilisierung der gewählten Vertreter*innen für Anforderungen und Möglichkeiten kommunaler Klimapolitik. Dies ist wiederum die Grundlage für informierte und reflektierte kommunalpolitische Entscheidungen.

Um diesen Austausch zu ermöglichen, sollte der Oberbürgermeister nach Beratung mit dem Ältestenrat Fragen kommunaler Klimapolitik regelmäßig sowie insbesondere bei aktuellen Anlässen auf die Tagesordnung des Görlitzer Stadtrates setzen (§7 Geschäftsordnung Stadtrat). Gleiches gilt für die jeweils relevanten beschließenden und beratenden Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte und Bürgerräte in den acht Beteiligungsräumen.

„Koordinierungsgruppe Zukunft Görlitz“

Sektorenübergreifende Koordinierung

Um das Zusammenwirken der verschiedenen Sektoren der Stadtentwicklung zu ermöglichen und die verschiedenen Aktivitäten zur städtischen Klimaneutralität zu koordinieren, sollte die im Rahmen des Projektes TRUST eingeführte sektorenübergreifende Koordinierungsgruppe beibehalten werden. Diese Gruppe setzt sich zunächst zusammen aus:

- Dezernat II Integrierte Stadtentwicklung – Stadtverwaltung und Schnittstelle zu Stadtrat und Oberbürgermeister
- Geschäftsführung der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH – Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing
- Geschäftsführung der Stadtwerke Görlitz AG – Energiewirtschaft
- Ansprechperson des Arbeitskreises Görlitz nachhaltig – Zivilgesellschaft
- Leitung des Interdisziplinären Zentrums für transformativen Stadtumbau – Wissenschaft

⁸ Stadtrat Görlitz, Beschluss vom 28.09.2023, STR/0597/19-24, „Beschluss zur Klimaneutralität der Stadt Görlitz“

Die Koordinierungsgruppe sollte jedoch für weitere Mitglieder offen bleiben. So sind beispielsweise die in das Projekt TRUST eingebundenen Vereine Second Attempt e. V. sowie Görlitz für Familie e. V. einzubeziehen, wenn etwa zielgruppenspezifische Bildungs- und Transferformate für die zivilgesellschaftliche Beteiligung adressiert werden. Auch sollte die Gruppe weitere kommunale Betriebe aufnehmen, die bisher nur stellenweise eingebunden waren. Hierzu zählen insbesondere die KommWohnen Service GmbH (Wohnungswirtschaft) sowie die Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (Stadtverkehr). Denkbar und wünschenswert ist auch die Mitwirkung weiterer Wirtschaftsvertreter*innen, etwa aus Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer. Auch sollte die Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung regelmäßig in die Koordinierungsgruppe einbezogen werden.

Der quartalsweise Sitzungsturnus der Koordinierungsgruppe während der Projektlaufzeit hat sich bewährt und sollte beibehalten werden. Mit Projektende wird die Verantwortung für die Organisation der Gruppe zunächst auf das Dezernat II (Integrierte Stadtentwicklung) übertragen. In den Sitzungen werden auch künftig aktuelle Themen und Entwicklungen in den einzelnen Sektoren diskutiert. Die Mitglieder der Gruppe fungieren dabei auch als Multiplikatoren für ihre jeweiligen Sektoren, teilen relevante Informationen und leiten Vereinbarungen weiter. Die Schnittstelle zum Stadtrat und den weiteren gewählten Gremien bildet in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister der Bürgermeister für Integrierte Stadtentwicklung (Dezernat II).

„Werkstatt Zukunft Görlitz“

Regelmäßige Vernetzungsveranstaltungen

Die im Rahmen des Projektes TRUST organisierten Vernetzungsveranstaltungen haben sich als Format zum Austausch und zur strategischen Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen, Unternehmen und Initiativen sowie der Stadtratsmitglieder in Görlitz bewährt. Dank der regelmäßig ca. 40 Teilnehmenden ist bereits eine vielfältige und sektorenübergreifende Gemeinschaft entstanden, die sich durch großes Engagement für klimaneutrale Stadtentwicklung, hohe Kontinuität in der Teilnahme, Austausch auf Augenhöhe und Offenheit auszeichnet. Hervorzuheben ist die mehrmalige Teilnahme von Stadträten aus den Fraktionen.

Das ursprüngliche Format der „Transformationsarenen“ ist bereits unter dem Titel „Werkstatt Zukunft Görlitz“ fortgeführt worden und sollte in der bekannten Form weiterhin mindestens zweimal pro Jahr stattfinden.

Diese Werkstätten dienen dem Wissens- und Erfahrungsaustausch und sind Ausgangspunkt für gemeinsames und zielgerichtetes Handeln sowie für die Entstehung von Innovationen. Hierzu kann auch externe Expertise in die Werkstätten eingebunden werden. Sie richten sich an das engagierte und interessierte Fachpublikum und sind damit nicht als Format allgemeiner Bürgerbeteiligung gedacht.

Federführend verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Werkstätten sollte rotierend eine Einrichtung aus der Koordinierungsgruppe sein. Alle beteiligten Einrichtungen können je nach aktuellem Bedarf einen organisatorischen und inhaltlichen Beitrag leisten. Wichtig ist in jedem Fall die Auseinandersetzung der Koordinierungsgruppe mit den Ergebnissen der jeweiligen Werkstätten.

Als Veranstaltungsort für die Werkstätten hat sich das Zentrum für Jugend- und Soziokultur RABRYKA bewährt. Im Rahmen des Raumnutzungskontingentes der Stadt Görlitz ist eine kostenfreie Nutzung für die Werkstätten zweimal jährlich möglich.

„Blog Zukunft Görlitz“ Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen des Projektes TRUST wurde wiederholt der Wunsch nach kontinuierlicher und positiver Berichterstattung in der Öffentlichkeit zu Fragen lokaler Klimapolitik geäußert. Hierzu ist unter anderem der „**Blog Zukunft Görlitz**“ von der EGZ eingerichtet worden, der kontinuierlich aktualisiert und betreut wird und sich etabliert hat.

Dieser Blog soll durch die EGZ weitergeführt werden. Er dient neben der Öffentlichkeitsarbeit auch der Vernetzung engagierter Initiativen und Personen. Durch die Follower- und Kommentierungsfunktion ist Meinungs austausch und -bildung im digitalen Raum möglich. Den zivilgesellschaftlichen Initiativen hilft der Blog bei der Rekrutierung engagierter Mitstreiter*innen.

Im Rahmen des Projektes TRUST ist auch eine Webseite (<https://trust-goerlitz.de/>) aufgebaut worden, die Informationen zum Projekt sowie alle im Projekt entstandenen Ergebnisse und Veröffentlichungen bereitstellt. Diese Webseite wird bis auf Weiteres durch das IZS weiterbetrieben.

Die Social-Media-Plattformen als Informations- und Vernetzungskanäle sollen weitergeführt werden. Aktuell sind das **TRUST-Padlet** und das **LinkedIn-Profil der Initiative „Zukunft Görlitz“** als zentrale Austausch- bzw. Kommunikationsplattform der Koordinierungsgruppe etabliert.

„Fonds Zukunft Görlitz“ Lokales Finanzierungsmodell

Um die im Rahmen des Projektes TRUST aufgebauten Koordinierungsstrukturen mittelfristig zu erhalten, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit weiter zu fördern sowie die Aktivitäten zum kommunalen Klimaschutz in der Stadt Görlitz auszubauen, wird empfohlen, ein lokales Finanzierungsmodell zu entwickeln.

Lokale Fondslösungen haben sich als flexibles Instrument zur Finanzierung sowohl von Koordinierungs- und Vernetzungsaktivitäten als auch von konkreten Projekten bewährt. Aus anderen Kommunen liegen diesbezüglich zahlreiche Beispiele und Erfahrungen vor, die im Rahmen einer Recherche zusammengetragen und für die Übertragung auf Görlitz beleuchtet wurden⁹. Auch in Görlitz gibt es bereits Erfahrungen mit Stiftungsmodellen (Hospitalstiftung, Sammelstiftung, Veolia, Altstadtstiftung) oder mit der Görlitz Crowd, einer lokalen Online-Plattform zur gemeinschaftsgetragenen Finanzierung gemeinnütziger Projekte. Diese Erfahrungen sollten nun in der Koordinierungsgruppe diskutiert und darauf aufbauend ein Finanzierungsmodell für Görlitz entwickelt werden.

⁹ Marx, R., Röbler, S., & Knippschild, R. (2026): Lokale Fondslösungen zur Unterstützung des lokalen Klimaschutzes? Erfahrungen aus deutschen Kommunen: Hintergrundrecherche im Rahmen des Projekts TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749154>

Kurzfristig: Schwung nutzen und Empfehlungen umsetzen

Kurzfristig wird empfohlen, die im Laufe des Projektes TRUST entstandene Dynamik zu nutzen, um die aufgebauten Netzwerke, Austauschformate und Kooperationen auch angesichts begrenzter Ressourcen zu erhalten. Im Folgenden werden die kurzfristig in Angriff zu nehmenden Aktivitäten beschrieben, die bisher vom operativen Projektteam des Konsortiums unter Federführung des IZS übernommen wurden.

Aktuelle Stunde: Zukunft Görlitz

- ✓ **Was?** Besprechung mit zuständigen Personen (Oberbürgermeister, Ältestenrat, Koordination Bürgerbeteiligung) und Aufstellung eines Zeitplans
- ✓ **Wann?** Bei nächster Gelegenheit
- ✓ **Wer?** Dezernat II Integrierte Stadtentwicklung
- ✓ **Wie?** Zu besprechen; Unterstützung durch IZS falls sinnvoll

Koordinierungsgruppe Zukunft Görlitz

- ✓ **Was?** Versand Einladung; Aufstellung Tagesordnung; Moderation der Sitzungen; Erstellung Protokoll und Ergebnissicherung
- ✓ **Wann?** Nächste Sitzung in Quartal 2/2026; 1 Gruppensitzung je Quartal
- ✓ **Wer?** Dezernat II Integrierte Stadtentwicklung
- ✓ **Wie?** Nutzung E-Mail-/Adressverteiler; Nutzung **digitale Akteurskartei** (Padlet)

Werkstatt Zukunft Görlitz

- ✓ **Was?**
 - Festlegen eines Programms – bisher bewährte Eckpunkte:
 - Ziel der Werkstatt erläutern
 - bisherige/aktuelle Aktivitäten in der Stadt sichtbar machen
 - ggf. Einbeziehung externer Expertise
 - strategische Fragen diskutieren, dabei Interessen und Gestaltungsspielraum der Beteiligten im Blick behalten (z. B. moderierte Arbeitsgruppen, Zusammenfassen der Diskussionsergebnisse, Klärung von Rückfragen, Festlegen des weiteren Vorgehens)
 - aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten teilen (z. B. „Pitch and Match“)
 - Versand der Einladung
 - Veranstaltungsmanagement (Catering, Tagungsbüro, Bestuhlung, Technik etc.)
 - Gesamtmoderation der Werkstatt und ggf. Teilmoderationen der Arbeitsgruppen
 - Ergebnissicherung

- ✓ **Wann?** Ende Quartal 2/2026; insgesamt zwei Werkstätten pro Jahr
- ✓ **Wer?** Abstimmung in Koordinierungsgruppe; Federführung rotierend; gemeinsame Vorbereitung; Durchführung und Nachbereitung
- ✓ **Wie?** Tagungsort RABRYKA

Blog Zukunft Görlitz und weitere Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

- ✓ **Was?**
 - Fortführung des Blogs Zukunft Görlitz
 - Fortführung des TRUST-Padlets
 - Fortführung des LinkedIn-Profiles
 - Fortführung der TRUST-Webseite
 - Öffentlichkeitsarbeit über etablierte Medien
- ✓ **Wann?** Unmittelbar und kontinuierlich
- ✓ **Wer?** Federführung EGZ; Abstimmung und Unterstützung durch alle Partner in Koordinierungsgruppe; IZS (TRUST-Webseite)

Fonds Zukunft Görlitz

- ✓ **Was?** Fondsmodelle eruieren
- ✓ **Wann?** Sobald Stelle „Energie-Projekte“ im Dezernat II besetzt ist
- ✓ **Wer?** Dezernat II Integrierte Stadtentwicklung, Unterstützung durch IZS
- ✓ **Wie?** Nutzung der vorhandenen Recherche-Ergebnisse zu Fondslösungen, ggf. Studienreisen in Best Practice-Städte, ggf. Einladung von Expert*innen aus diesen Städten

Mittelfristig: TRUST-Ergebnisse fortschreiben und Strategie entwickeln

Die im Projekt TRUST erarbeiteten Ergebnisse stehen auf der Webseite <https://trust-goerlitz.de/> bereit und wurden den Projektpartnern übergeben. Das Ergebnispaket – bestehend aus Systemanalyse, Vision, Transformationspfaden, Dokumentation der Experimente sowie zwei Hintergrundpapieren – bildet die Grundlage für eine transparente und begründete Prioritätensetzung sowie zielgerichtetes Handeln in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Weiterhin können die Ergebnisse Grundlage für den künftigen partizipativen Strategieentwicklungsprozess für Klimaneutralität in Görlitz sein. Darüber hinaus wird empfohlen, mittelfristig über eine sektorenübergreifende Steuerungs- und Koordinierungsstruktur auf Basis der empfohlenen Koordinierungsgruppe zu beraten. Die Hintergrundrecherche zu Steuerungsansätzen im kommunalen Klimaschutz kann hierzu genutzt werden¹⁰.

Systemanalyse aktualisieren

Die Systemanalyse¹¹ aus dem Jahr 2023 umfasst eine Bestandsanalyse der fünf als zentral identifizierten Handlungsfelder und benennt Herausforderungen und Akteursgruppen für die Transformation von Görlitz zur klimaneutralen Stadt. Sie sollte vor dem Hintergrund neuer Entwicklungen, veränderter Rahmenbedingungen und sich wandelnder politischer Zielsetzungen fortgeschrieben, aktualisiert und gegebenenfalls um weitere Handlungsfelder und Akteursgruppen ergänzt werden.

Vision fortschreiben und konkretisieren

Die partizipativ entwickelte Vision für ein klimaneutrales Görlitz¹² basiert auf der Systemanalyse und beschreibt die wünschenswerte Zukunft in fünf Themenfeldern. Angesichts der enormen lokalen, regionalen und globalen demografischen, ökonomischen, geopolitischen, gesellschaftlichen und ökologischen Dynamiken wird angeraten, diese Vision fortzuschreiben. Unter Zuhilfenahme der Transformationspfade¹³, die auf der Systemanalyse aufbauen, deren Handlungsfelder ausdifferenzieren und Bezüge zur Vision herstellen, kann die Vision konkretisiert und schrittweise umgesetzt werden.

Aus Experimenten lernen

Im Rahmen der TRUST-Experimente¹⁴ wurden Erfahrungen zu modellhaften, jedoch ortsspezifischen Vorhaben für Klimaneutralität gemacht. Städtische Experimente erlauben es, neue und bisher nicht etablierte Aktivitäten zur Erreichung städtischer Klimaneutralität auszuprobieren, systemisch bedingte Barrieren zu überwinden und Lernprozesse anzustoßen. Die vorliegenden Erfahrungen mit zehn durchgeführten Experimenten sollten genutzt werden.

¹⁰ Marx, R., Röbler, S., Maiwald, L., & Knippschild, R. (2024): Klimaschutz als kommunales Handlungsfeld: Steuerungsansätze in deutschen Kommunen: Hintergrundrecherche im Rahmen des Projekts TRUST „Transfer von Wissen zu urbanen Nachhaltigkeits- transformationen: Auf dem Weg zu klimaneutralen Städten 2030 – Görlitz als Pilotvorhaben“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14480557>

¹¹ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.8081722>

¹² TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2024) <https://doi.org/10.5281/zenodo.10809216>

¹³ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2025) <https://doi.org/10.5281/zenodo.17724690>

¹⁴ TRUST-Projektteam (Hrsg.) (2026): <https://zenodo.org/records/17724894>

Umsetzungshürden können nun bewusst adressiert, Ideen wiederaufgegriffen und erfolgreiche Experimente repliziert werden.

Projektwebsite
trust-goerlitz.de

